

**ТАЪМИНОТ СУВИ ТАРКИБИДАГИ МОДДАЛАР ТАЪСИРИДА
АЭСЛАР ИССИҚЛИК ТИЗИМЛАРИНИНГ ЗАНГЛАШИ ВА ИССИҚЛИК
УЗАТУВЧИ ЮЗАЛАРДА ЧЎКИНДИ МАҲСУЛОТЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ
САБАБЛАРИ**

**Р.М. Юсупалиев,
Х.М. Фарманова,
Х. Алиев**

Аннотация: Мақолада таъминот суви таркибида кислород ва карбонат ангидрид газлари ва турли хил моддалар таъсирида иссиқлик техникаси қурилмаларининг занглаш қонуниятлари ҳамда юқори ҳароратда сув таркибидаги кальций ва магний, темир бирикмаларидан ҳосил бўлган чўкинди маҳсулотларнинг иссиқлик узатувчи юзаларга таъсири қандай бўлиши ёритилган.

Аннотация: В статье рассмотрены закономерности коррозии теплотехнических устройств под воздействием кислородных и углекислотных газов и различных веществ в подаваемой воде, а также влияние продуктов отложений, образующихся из соединений кальция, магния и железа в воде при высокой температуре. на теплопередающих поверхностях.

Abstract: The article describes the corrosion patterns of heat engineering devices under the influence of oxygen and carbon dioxide gases and various substances in the supply water, as well as the effect of sediment products formed from calcium, magnesium and iron compounds in water at high temperature on heat transfer surfaces.

АЭСларнинг иссиқлик тизимларидаги қурилмаларнинг узлуксиз узоқ муддат ишлаши блок тизимида ҳаракатланаётган таъминот сувининг таркибига боғлиқ бўлади. Агар таъминот суви таркибида коррозия жараёнларини келтириб чиқарувчи O_2CO_2 газларнинг миқдори кўп бўлса, АЭСларнинг иссиқлик тизими қурилмаларининг кислород (O_2) ва CO_2 газлари таъсирида занглашида ососан

муҳит ҳарорати ва намлик муҳим аҳамиятга эга. Соф темир моддаси намлик бўлмаган шароитда 800-1000°C ҳароратда кислород билан қуйидаги реакциялар асосида бирикиб, металл юзаларда оксид қатламларини ҳосил қилади.

Ҳосил бўлган бундай оксид қатламлари металлни занглашдан ҳимоя қилади. Шу сабабли, бу оксидларни металлни занглашдан ҳимояловчи оксид қатлами дейилади.

Муҳит ҳарорати ошиб борган сари O_2 нинг сувли муҳитида металл юзаларида диффузияланиш тезлиги ва реакцияга мойиллиги янада ошади. Шу сабабли, сув таркибида O_2 газининг миқдори қанча кўп бўлса, темир моддасининг юқори ҳароратда занглаши қуйидаги реакциялар асосида содир бўлади.

Ҳосил бўлган $4\text{Fe}(\text{OH})_3$ сувда кам эрувчан модда бўлганлиги сабабли, металл юзасидан занг маҳсулоти сифатида ажралиб чиқади. Бу жараёнда сув ҳароратининг кўтарилиб бориши билан реакция тезлиги янада ошиб, металлларнинг занглаши тезлашади.

Сув таркибида CO_2 гази мавжуд бўлса, бу газ таъсирида металл юзаларида коррозия жараёни қуйидаги механизм асосида содир бўлади. CO_2 сувда эриши натижасида сув таркибида қуйидаги реакция асосида

H_2CO_3 кислотаси ҳосил бўлиб, бу кислота сувда диссоциацияланиши натижасида коррозия жараёнинини келтириб чиқарувчи H^+ ионларининг миқдори кўпаяди;

Ҳосил бўлган H^+ ионлари таъсирида металл юзаларида коррозия жараёни механизми қуйидаги қонуният асосида содир бўлади

Расм 1.

Бу ҳолатда содир буладиган коррозия жараёнининг тезлиги муҳитдан ажралиб чиқаётган H_2 газининг миқдори билан характерланади. Ҳосил бўлган $FeCO_3$ бирикмаси коррозия маҳсулоти ҳисобланади.

Расм 2.

2-расимда сув ҳарорати ортиб бориши билан $\text{CaCO}_3(1)$ ва $\text{CaSO}_4(2)$ моддаларнинг сувдаги эрувчанлик даражаси келтирилган .Бу моддаларнинг чуқинди маҳсулотлари ҳосил бўлиши асосан сувҳарорати $150-200^\circ\text{C}$ дан ошганда кескин ортиб боради.

Блок тизимида ҳаракатланаётган ва буғланаётган сув таркибида чўқинди ҳосил қилувчи Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , Fe^{3+} , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , SiO_3^{2-} , PO_4^{3-} каби ионларнинг миқдори белгиланган меъёр даражасидан ошиши жараёнида ҳаракатланаётган сувнинг ҳарорати кўтарилиб бориши билан уларнинг чўқинди маҳсулотлари ҳосил бўлиши сув ҳароратига боғлиқ бўлади.

Расм -3. Ҳароратнинг ортиб бориши билан $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ва Fe_2O_2 моддаларнинг чўқинди маҳсулотлари ҳосил бўлиши.

3 - $\text{Mg}(\text{OH})_2$, 4 - Fe_2O_3 ,бирикмалари.

3- расмда кўрсатилганидек $Mg(OH)_2$ ва Fe_2O_3 каъби моддаларнинг чўкинди маҳсулотлари ҳосил бўлиши буғланаётган сув ҳарорати $250 - 300^\circ C$ дан кўтарилганда бошланади.

$CaSO_4$ бирикмасининг сувдаги эрувчанлиги $CaCO_3$ нинг эрувчанлик кўпайтмасидан юқори бўлганлиги сабабли $CaSO_4$ нинг энг кўп миқдордаги эриш даражаси $90 - 100^\circ C$ атрофида бўлади.

Бу графиклардан кўринадики, иссиқлик энергетикаси соҳасида сувлар таркибида қанча кўп миқдорда $CaCO_3$ ва $CaSO_4$ бирикмалари бўлса иссиқлик алмашинуви ва пар ҳосил қилувчи қурилмаларда ҳароратнинг 120 дан кўтарилиб бориши билан $CaCO_3$ нинг ҳамда $150^\circ C$ дан бошлаб $CaSO_4$ нинг сувдаги эрувчанлиги камайиб, металл юзаларида металлга мустахкам ёпишувчи чўкинди қатламлари ҳосил бўла бошлайди.

Шу сабабли юқори қувватли АЭСларнинг блок қурилмасида ҳаракатланаётган сув таркибида калцийнинг бундай бирикмалари қанча кўп бўлса, уларнинг чўкинди маҳсулотлари накип ҳолатларида асосан таъминот суви қувирларида паст ва юқори босимли қиздиргичларда ҳамда буғ қозинининг сувни буғлатгич тизимларида кўпроқ ҳосил бўлади.

Иссиқлик алмашувчи юзаларда ҳосил бўлган қатламлар қанча қалин бўлса, бундай юзалардан иссиқликнинг ўтиши ҳам шунча кам бўлади ва сувни қиздириш ёки парланиш жараёнларида иссиқликнинг ортиқча миқдорда сарфланиши ошади. Қуйидаги 4-расмда иссиқлик алмашинувчи юзаларда ҳосил бўлган қатламлар қалинлиги ортиб бориши билан унга пропорционал равишда металлларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги камайиб бориши кўрсатилган. Олинган маълумотларда кўрсатилишича иссиқлик алмашувчи юзада чўкинди қатлам қалинлиги 5 мм бўлганда, металлларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги 6-7 % га, қатлам қалинлиги 10 мм бўлганда иссиқлик ўтказувчанлиги 15-20 % гача камайиши кузатилган.

4-расм. Чўқинди қатлам қалинлиги ошиб бориши билан металлларнинг иссиқлик ўтказувчанлик хусусияти камайиши.

Ёритилган маълумотлардан кўринадикки, иссиқлик энергетикаси қурулмаларнинг иссиқлик алмашиш хусусиятининг юқори бўлиши ва узок муддат самарадорли ишлаши ишлатилаётган сувнинг ва олинаётган тозалик даражасига боғлиқ бўлади.

Адабиётлар

1. Очков М.С. Водоподготовка. – Москва: МЭИ, 2003,-350 с.
2. Юсупалиев Р.М. Иссиқлик энергетикаси сув тайёрлаш технологияси ва киёвий назорат: Дарслик – Т.: Янги нашр, 2014,-297 б.
3. Yusupaliyev.R.M. “Elektr stansiyalarida suv tayyorlash va suv tartibi” darslik “Sano-standart” nashriyoti T/ 2013y. 6. Юсупалиев Р.М. “Иссиқлик электр станцияларида сув тайёрлаш техникаси ва технологияси” “Сано-стандарт” нашриёти Т.2018й
4. А.И. Абрамов и др. —Повышение экологической безопасности ТЭС М. Изд. МЭИ 2002 г. 9. 5. R. M. Yusupaliev, N. O. Usmonov. International Journal of Energy Saving Energy Audit, Kharkov, (2016).
6. Мартынова О. И., Никитин А. В., Очков В. Ф. Водоподготовка: Расчёты на персональном компьютере. М: Энергоатомиздат, 1990.

7. R. M. Yusupaliev, N. A. Musashayxova. International VII scientific and technical conference. Saratov, (2018).

8. Р. Юсупалиев., А. Кучкаров., Р. Искандарова. // Ишлаб чиқариш манбаларидан атмосферага турли хил зарарли моддаларнинг тарқалиши.// International Scientific online conference "INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM". Part 19. Washington on JUNE 22, 2022. 246-254-бетлар.